

MAHALLIY DOLOMIT MINERALI ASOSIDA OHAKLI-AMMIAKLI SELITRASINI OLIISH VA IQTISODIY KO'RSATGICHLARINI BELGILASH

¹Nomozov Sh.S, ²Qorayev S.E, ³Tashmatov M.A, ⁴Muxtarova K.A,

¹t.f.d.akademik. Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent, ²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi, Denov sh, ³Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi, Denov sh, ⁴Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi, Denov sh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115304>

Annotatsiya. Mahalliy dolomit minerali asosida ohakli-ammiakli selitrasini olish, kimyoviy tarkibi va xossalarini aniqlash. Ammiakli selitra o'simliklar va meva ekinlarini mumkin bo'lgan qo'ziqorin kasalliklaridan himoya qilish va Mahalliy dolomitlarga asoslangan ohak o'g'itlari uchun texnologiya ishlab chiqilgan bo'lib, u ularni maydalashdan iborat. Ba'zi don (bug'doy) va texnik ekinlar bilan vegetatsiya tajribalarida tavsiya etilgan o'g'itlardan foydalanish.

Kalit so'zlar: ammiakli selitra, dolomit, termik parchalanish, o'yuvchi dolomit, dolomit ohagi, o'g'it, neytrallash qobiliyati, tuproq, agrokimyoviy samaradorlik.

Аннотация. Получение известково-аммиачной селитры на основе местного минерала доломита, определение его химического состава и свойств. Для защиты растений и плодовых культур от возможных грибных заболеваний разработана аммиачная селитра и известковые удобрения на основе местных доломитов, заключающиеся в измельчении их некоторых зерновых (пшеница) и использовании удобрений, рекомендуемых в вегетационных опытах с техническими культурами.

Ключевые слова: аммиачная селитра, доломит, термическое разложение, известковый доломит, доломитовая известь, удобрение, нейтрализующая способность, почва, агрохимическая эффективность.

Abstract. Obtaining lime-ammonium nitrate based on local dolomite mineral, determining its chemical composition and properties. Ammonium nitrate has been developed for the protection of plants and fruit crops from possible fungal diseases and lime fertilizers based on local dolomites, which consists in crushing them Some grains (wheat) and use of fertilizers recommended in vegetation experiments with technical crops.

Keywords: ammonium nitrate, dolomite, thermal decomposition, calcareous dolomite, dolomite lime, fertilizer, neutralization ability, soil, agrochemical efficiency.

Kirish. Ammiakli selitra qishloq xo'jaligida yuqori samarali konsentrlangan azotli o'g'it sifatida ishlatiladi, lekin u yuqori gigroskopik va portlovchi hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkichlarni kamaytirish uchun magniy, kalsiydan foydalanish tavsiya etiladi va o'z ichiga olgan qo'shimchalar - og'irligi 26% dolomit.

Kalsiy ammoniy nitrat – $\text{NH}_4\text{NO}_3 \cdot \text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$. Tayyor mahsulotdagi ammiakli selitra vadolomitning nisbati 60:40 dan 80:20 gacha o'zgarishi mumkin va bunday nitratdagi azot miqdori mosravishda 21% dan 28% gacha. Kamaytirilgan azot miqdori tufayli (27,5 wt dan kam) ishlab chiqarish, tashish, saqlash va ishlatishda texnologik xavfsizlik, shuningdek, IAS ning ekologik xavfsizligi va agrokimyoviy samaradorligi ta'minlanadi .

Nitrat (HNO_3) shaklidagi azot Ca ning so'rilishiga yordam beradi, bu esa mevalarning rangi va sifatini yaxshilaydi. Bog'larda va yirik qishloq xo'jaligi dalalarida ammiakli selitradan

foydalanish o'simliklarning o'sishini oshiradi va har yili azot bilan ta'minlaydi va shu bilan saqlash va tashish paytida hosilni yo'qotishning oldini olishgayordam beradi. Ammiakli selitra o'simliklar va meva ekinlarini mumkin bo'lgan qo'ziqorin kasalliklaridan himoya qiladi. G'arbiy Evropa mamlakatlarida keng qo'llaniladi.

Kalsiy ammiakli selitra neytral o'g'it bo'lib, ammoniy nitrat tarkibidagi azotning 26% massasini kiritish orqali kamayishi bilan bog'liq. Ca, Mg o'z ichiga olgan komponent (dolomit, bo'r, ohaktosh). Azot miqdori 20% bo'lgan IAS gidroksidi o'g'it hisoblanadi, taxminan 23% neytral hisoblanadi va 26% vaundan ko'p bo'lsa, ozgina kislotali hisoblanadi. Bundan tashqari, ohak-ammiak aralashmasining narxi ammiakli selitraning narxidan oshadi va uni Evropaga tashishda bir qator bojlar chiqarib tashlanadi va portlovchi ammiakli selitrani EvropaIttifoqi hududi orqali tashishni taqiqlovchi talablarga rioya etilishini ta'minlaydi.

Maqsadi. Ammiakli selitra o'simliklar va meva ekinlarini mumkin bo'lgan qo'ziqorin kasalliklaridan himoya qilish va Mahalliy dolomitlarga asoslangan ohak o'g'itlari uchun texnologiya ishlab chiqilgan bo'lib, u ularni maydalashdan iborat

Ammoniy selitrasini ishlab chiqarish uchun granulyatsiya minoralari bo'lgan mavjud bloklardan foydalangan holda kalsiy-ammiakli selitrani ishlab chiqarish engtejamkor hisoblanadi va shu bilan ularni rekonstruksiya qilishni minimallashtiradi.

Shu bilan birga, ammiakli selitraning unumdorligi to'liq saqlanib qoladi va ohak-ammiakli selitra ishlab chiqarish uchun mavjud ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish minimalbo'ladi.

Materiallar va usullar. Ohak-ammiakli selitrani olishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat ekanligini aniqladilar:

1. Ammiakli selitraning yuqori konsentrlangan eritmalarini tayyorlashreaksiyaga ko'ra ammiak va nitrat kislotasi:

2. Mayda maydalangan dolomit kukunini tayyorlash (kalsiy, magniy o'z ichiga olgan qo'shimchalar).

3. Foydalanishda ammiakli selitrani dolomit bilan aralashtirisharalash komponentlarning konversiya ingibitorlari, suspenziya olish.

4. Olingan suspenziyani minorada yuqoriga qarab havo oqimida tarqatish, granulalarni suyuqqatlamda sovutish, mahsulotni konditsioner qo'shimchalar bilan ishlov berish.

Loyiha quvvati yiliga 450 000 t (AZOT QAJ) mavjud AS-72 agregati ohak-ammiakli selitra ishlab chiqarish uchun yaroqli. AS-72 agregatlarida barcha asosiy texnologik asbob-uskunalar (neytralizatsiya bosqichidan to eritma ishlab chiqarishgacha) quyi qismda, shu jumladan suyuq qatlamda granulalarni sovutish apparati joylashgan. To'g'ri burchakli minora ko'ndalang kesimi bo'lgan AC-72 qurilmasi uchun mexanik nozulli granulyatorlardan foydalanish maqbuldir.

IAS ishlab chiqarish jarayonining mohiyati mayda maydalangan kalsiy karbonatni (ohaktosh, bo'r) ammoniy nitrat eritmasi bilan aralashtirish va aralashmani vintli granulyatorlarda yoki granulyatsiyaminoralarida granulyatsiya qilishdan iborat.

Granulyator vintlari yordamida normal granulyatsiya rejimini amalga oshirish uchun optimal zonada ishlash uchun granulyatorida doimiy namlik va haroratni saqlash kerak. Juda nam yoki juda quruq granulyatsiya mos ravishda kattaroq yoki kichikroq granulalarga olib keladi. 1 tonna 25% azotli IAS olish uchun granulyatorga taxminan 750 kg 95-96% AC eritmasi, 250 kg ohaktosh (namligi 0,5% gayaqin) va 3 tonna quruq qayta ishlash kerak. (namligi 0,1-0,5%). Namlikni bug'lash uchun granulyatorgailiq havo beriladi.

Ammoniy nitrat erigan holatda sezilarli darajada parchalanadi tenglama:

va eritmaning kislotaligi asta-sekin ortadi.

Ma'lumki, ohaktosh ammiakli selitra eritmasi bilan aralastirilganda:

Komponentlarni aralastirishning yuqori haroratida ammoniy karbonat ammiak, karbonat anhidrid va suvga parchalanadi. Keyin:

Natijada, bog'langan azotning bir qismi gazsimon ammiak shaklida yo'qoladi va aralashmada ma'lum miqdorda kalsiy nitrat paydo bo'ladi, uning mavjudligi hosil bo'lgan ohak-ammiak aralashmasining fizik xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, uning gigroskopikligi [5]. Ohaktoshni ammiakli selitra bilan eritganda kalsiy nitrat hosil bo'lishining ingibitorlari, shuningdek, sulfat kislota, ammoniy, magniy, kalsiy, temir sulfatlar, natriy, kaliy va ammoniy silikofloridlari, diammoniy va dikalsiy fosfatlaridir.

Suyuqlik bilan minimal aloqa qilish vaqtini ta'minlash kutilmoqda (harorati 100-110°C bo'lgan, 80-90 og'irlikdagi suvli eritma). ammiakli selitra qo'shimchalar bilan 1-2 wt. ammoniy sulfat, 1-2 og'irlik. kaustik magnezit, 0,5-1 og'irlik. ammoniy fosfat) va qattiq (nozok (200-50 mikron) kalsiy va magniy karbonatlar yoki tabiiy karbonat xom ashyosi - dolomit) komponentlar.

Ammoniy selitrada Ca, Mg qo'shimchalarining bir qator afzalliklarini ta'kidlash kerak, birinchidan, materialning arzonligi va mavjudligi (tabiiy tosh dolomit), ikkinchidan, tuzilmani o'z ichiga olgan agrokimyoviy foydali o'g'itlar ishlab chiqarish va tuproq deoksidlovchisi. asosiy ozuqaviy komponent bilan birga, va uchinchidan, dolomit nisbatini tartibga solish imkoniyati: ammoniy selitrasi, shuningdek, azot konsentratsiyasi 26-28% gacha kamaytirilganda NH_4NO_3 ning portlovchi xususiyatlarini kamaytirish.

Xususan, IAS ning afzalligi pH (KCl) 4-5 bo'lgan ko'proq kislotali va qumli tuproqlarda o'zini namoyon qiladi. Bunday sharoitda kuzgi bug'doy hosildorligi ammiakli selitra bilan o'g'itlashda 6,6 ts/ga, IAS dan esa 10,1 s/ga ni tashkil etdi. IAS sof ammoniy nitratga qaraganda ko'proq gigroskopikdir. Va uning qotish qobiliyati ammiakli selitranikidan 2,4-3,0 baravar kam. CaCO_3 miqdori yuqori bo'lgan IAS tuproq muhitini deyarli kislotalashtirmaydi va shuning uchun kislotali tuproqlarda qo'llaniladi. Kamroq CaCO_3 tarkibiga ega IAS va yuqori azot miqdori neytral va ishqoriy reaksiyalarga ega bo'lgan tuproqlarda foydalanish uchun tavsiya etiladi.

Natija va muhokama. Ishlab chiqarish xarajatlarining pastligi va shinning yarmini to'lamaslik tufayli qo'pol hisob- kitoblarga ko'ra ham to'lov ta'minlanadi. To'ldiruvchi tarkibi (dolomit, bo'r yoki ohaktosh) tufayli narxi ~ 26% past.

Agar boj to'lanmagan bo'lsa (~ 1400 rubl / tonna), taxminiy foyda ~ 2200-2300 rubl / tonna yoki hosildorlik yiliga ~ 450 000 t bo'lsa, ~ 990- bo'ladi. Yiliga 1040 million rubl

1-jadvalda modernizatsiya qilingan SWOT tahlil matritsasi keltirilgan ishlab chiqarish. Ohak-ammiakli selitra ishlab chiqarish texnologiyasi uchun SWOT tahlil matritsasi.

1-jadval.

Kuchli tomonlari	Kamchiliklari
Arzonroq plomba moddasidan foydalanish (dolomit uni)	To'ldiruvchining yuqori iste'mol darajasi (dolomit uni)

Atrof-muhitga, jumladan, tuproq qoplamiga salbiy ta'sirning kamayishi	Ishlab chiqarishga xom ashyo sifatida dolomit unining maydalangan qismiga bo'lgan ehtiyoji
Hozirgi karnay ishlab chiqarish texnologiyasini o'zgartirishga hojat yo'q	Ko'proq miqdorda chiqindi hosil bo'ladi.

REFERENCES

1. Taran A.L., Rustambekov M.K., Dolgalev E.V., Xolin A.Yu., Taran Yu.A. Ekologikva texnologik jihatdan xavfsiz azotli mineral o'g'itlar ishlab chiqarishning istiqbolli texnologiyalari // Kimyoviy texnologiya, 2005 yil, y 9, bilan. 27-31.
2. Lavrov V.V., Shvedov K.K. Ammiakli selitra va unga asoslangan o'g'itlarning portlash xavfi to'g'risida // Ilmiy-texnik yangiliklar: "INFOXIM" OAJ. -Maxsus nashr, 2004. - No 4. - B. 44-49.
3. Taran A.L. Ohak-ammiakli selitra ishlab chiqarishning texnik va texnologik dizayni va iqtisodiy samaradorligi // Kimyo va kimyoviy texnologiyaning yutuqlari. 2007. T. 21. No 9. 20–22-betlar.
4. Taran A.D., Dolgalev E.V., Taran Yu.A. Ammiakli selitra ishlab chiqarish uchun granulyatsiya minoralarida ohak-ammiakli selitra ishlab chiqarish // Kimyoviy texnologiya, 2006 yil, y 1, p.
5. Levin B.V., Sokolov A.N. Ammiakli selitruga asoslangan murakkab o'g'itlar ishlab chiqarishdagi muammolar va texnik echimlar // Oltinugurt dunyosi, N, P va K. - 2004. - No 2. - B. 13-21.
6. 6.Makarenko L.N., Smirnov Yu.A. Kalsiy ammoniy nitrat //Qishloq xo'jaligini kimyo